

Politische Konsequenzen von Spitalschliessungen in der Schweiz

Ronja Stahl
David Weisstanner

Center for Health, Policy and Economics
Universität Luzern

Working Paper

Stand: 20. April 2026

Korrespondenz: david.weisstanner@unilu.ch

Hinweis: Dieses Working Paper ist eine vorläufige Version und wurde noch nicht peer-reviewed.

Abstract

Politischer Widerstand gegen Spitalschliessungen gilt als ein zentrales Hindernis für Strukturreformen im stationären Bereich. Diese Studie untersucht die Auswirkungen von 35 Spitalstandortschliessungen zwischen 2016 und 2023 auf das Wahlverhalten in der Schweiz. Die Ergebnisse zeigen, dass Spitalschliessungen mit einer signifikant geringeren Unterstützung für die verantwortliche Partei verbunden sind. Die Befunde unterstreichen die politische Sensibilität von Strukturreformen in der Gesundheitsversorgung.

Danksagung: Für wertvolle Kommentare und Unterstützung danken wir Andreas Balthasar, Matthias Enggist, Fabienne Fischer, Rahel Freiburghaus, Armin Gemperli, Katja Haas, Boris Kaiser, Birgit Laubereau, Annamaria Müller und Line Rennwald. Allfällige Fehler und Auslassungen liegen ausschliesslich in unserer Verantwortung.

Einleitung

Die Schweizer Spitallandschaft befindet sich im Strukturwandel und steht unter anhaltendem Reformdruck (PwC Schweiz, 2025). Im nationalen Parlament wurde die Motion «Spitalplanung durch interkantonale Spitallisten stärken» angenommen, welche eine stärkere Koordination der Spitalplanung über Kantonsgrenzen hinweg fordert (SGK-S, 2025). Auch die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) erkennt einen Handlungsbedarf und zielt auf eine stärkere räumliche Konzentration der Spezialversorgung bis 2031 ab (GDK, 2025). Im Hinblick auf Effizienz und Qualität können solche Konzentrationsprozesse sinnvoll sein, weil sie Qualitätsgewinne durch Fallzahlbündelung, eine effizientere Ressourcennutzung und eine vermehrte Spezialisierung versprechen. Die Befürworter einer stärker koordinierten Planung über Kantonsgrenzen hinweg erhoffen sich auch Kosteneinsparungen durch die Strukturbereinigung des stationären Angebots (SGK-S, 2025).

Politisch sind Spitalschliessungen jedoch umstritten. Der Bundesrat lehnt eine «von oben» verordnete Konzentration der Spitallandschaft mit Verweis auf politischen Widerstand und fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung ab (Bundesrat, 2026). Tatsächlich gehören Spitalschliessungen gemäss Umfragen zu den unpopulärsten gesundheitspolitischen Massnahmen (Städler, 2025). Lokal werden sie häufig als Verlust an Versorgungssicherheit, Arbeitsplätzen und regionaler Identität wahrgenommen; entsprechend werden Schliessungen öfters von Protesten, Petitionen und medialen Konflikten begleitet. Zudem wird in der öffentlichen Debatte immer wieder vermutet, Spitalschliessungen würden die politisch verantwortlichen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren «zu Fall bringen». Einzelbeispiele aus verschiedenen Kantonen nähren diese Vorstellung, beruhen jedoch vorwiegend auf anekdotischer Evidenz (siehe z.B. Rohner, 2004; Lüchinger, 2018). Eine systematische empirische Analyse in der Schweiz, ob und in welchem Ausmass Spitalschliessungen tatsächlich das Wahlverhalten beeinflussen, fehlt bislang.

Vor diesem Hintergrund untersucht diese Studie, ob stationäre Spitalstandortschliessungen die Unterstützung für jene Partei reduzieren, welche im jeweiligen Kanton das Gesundheitsdepartement führt. Grundlage ist ein neu erstellter Datensatz zu allen dauerhaften Schliessungen stationärer Spitalstandorte zwischen 2016 und 2023, den wir mit repräsentativen Selects-Nachwahlbefragungen zu den Nationalratswahlen 2019 und 2023 verknüpfen. Wir identifizieren den Effekt der Standortschliessungen durch einen Vergleich von Wählerinnen und Wählern in Regionen, in denen im wahlrelevanten Vierjahreszeitraum vor der jeweiligen Wahl ein Spitalstandort geschlossen wurde, mit statistisch ähnlichen Personen in nicht betroffenen Regionen. Regionale Betroffenheit wird sowohl administrativ (Schliessung im Wohnbezirk) als auch über räumliche Erreichbarkeit (Schliessung innerhalb definierter Fahrzeit vom Wohnort) operationalisiert. Zur Schätzung der Effekte nutzen wir «Propensity-Score-Matching»-Verfahren, um für Unterschiede in den Charakteristiken zwischen betroffenen und nicht betroffenen Regionen zu kontrollieren. Zusätzlich analysieren wir Heterogenität nach Sprachregion, Urbanitätsgrad, Alter und ideologischer Position sowie parteipolitische Verschiebungen und Effekte auf Wahlabstinz.

Die zentrale Erwartung lautet, dass in betroffenen Regionen die Wahlneigung zugunsten der Partei der Gesundheitsdirektorin oder des Gesundheitsdirektors sinkt. Intuitiv beruht diese Annahme auf einer einfachen Verantwortungszuschreibung: Spitalstandortschliessungen

sind sichtbare und lokal erfahrbare Ereignisse, die von der Bevölkerung typischerweise dem zuständigen kantonalen Gesundheitsdirektor zugerechnet werden. Wird eine Schliessung als Verlust an Versorgungssicherheit oder regionaler Infrastruktur wahrgenommen, kann dies in Form einer retrospektiven Sanktionierung an der Wahlurne zum Ausdruck kommen. Internationale Studien aus Italien, Dänemark, Grossbritannien und den USA finden jedoch keine klare Evidenz dafür, dass sogenannte «public service deprivation» – etwa durch Schul- oder Spitalschliessungen – zu einer Abstrafung der verantwortlichen Regierung führt. Stattdessen profitieren rechtspopulistische Parteien von lokal wahrgenommenen Versorgungsverlusten oder es zeigt sich ein Rückgang der Wahlbeteiligung (Cox et al., 2025; Cremaschi, Bariletto, et al., 2025; Cremaschi, Retzl, et al., 2025; Dickson et al., 2025; Nyholt, 2024).

Ob sich diese international beobachteten Dynamiken im schweizerischen Kontext in vergleichbarer Form zeigen, ist bislang offen. Theoretisch knüpft der vorliegende Beitrag deshalb an die Debatte über die politischen Folgen des Abbaus öffentlicher Dienstleistungen und lokaler Infrastruktur an. Während ein Teil der Literatur primär eine Mobilisierung zugunsten rechtspopulistischer Parteien oder eine Demobilisierung in Form sinkender Wahlbeteiligung betont, rücken wir die Rolle politischer Verantwortungszuschreibung und Mechanismen der retrospektiven Sanktionierung der Amtsinhaberinnen und -inhaber in einem föderalen Mehrebenensystem in den Vordergrund. Damit tragen wir zur Klärung bei, unter welchen institutionellen und parteipolitischen Bedingungen Versorgungsabbau zur Stärkung rechtspopulistischer Parteien, zu genereller Demobilisierung oder zu einer Sanktionierung der unmittelbar verantwortlichen Akteure führt.

Gesellschaftlich liefert die Studie einen empirischen Beitrag zur aktuellen Reformdebatte in der Schweiz. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Spitalschliessungen mit erheblichen politischen Kosten verbunden sein können, insbesondere in Form einer Abstrafung der verantwortlichen Parteien. Angesichts des anhaltenden strukturellen Anpassungsdrucks im stationären Bereich und dem Trend hin zu vermehrt ambulanten Versorgungsstrukturen oder Gesundheitsnetzen lässt sich der Wandel jedoch kaum vollständig vermeiden. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir, wie Reformprozesse trotz politischer Risiken tragfähig gestaltet werden können – namentlich durch partizipative Verfahren, transparente Kommunikation und einen frühzeitigen Einbezug von Bevölkerung und Gesundheitspersonal.

Daten und Methode

Die Analyse basiert auf zwei Datenquellen: (1) einem neu aufgebauten Datensatz zu allen dauerhaften Schliessungen stationärer Spitalstandorte in der Schweiz zwischen 2016 und 2023 und (2) Individualdaten der Selects-Nachwahlbefragungen zu den Nationalratswahlen 2019 und 2023. Die Verknüpfung erfolgt über die Postleitzahl des Wohnorts der Befragten. Auf dieser Basis lässt sich bestimmen, ob eine befragte Person in einem Bezirk oder innerhalb eines bestimmten Fahrzeitradius lebt, in dem in den vier Jahren vor der jeweiligen Wahl ein stationärer Spitalstandort geschlossen wurde. Diese Variable bildet das zentrale «Treatment» der Analyse.

Spitalschliessungen 2016-2023

Die Identifikation der Schliessungen stützt sich primär auf die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) seit 2008 herausgegebenen «Kennzahlen der Schweizer Spitäler», welche

auf Daten der Krankenhausstatistik und der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser des Bundesamtes für Statistik (BFS) basieren (BAG, 2025). Seit 2016 werden nicht nur die Institutionen und die Anzahl ihrer Standorte erfasst, sondern auch die exakten Standorte inklusive Angaben zum Leistungsangebot. Dies erlaubt die Analyse, welche Standorte im stationären Bereich zwischen 2016 und 2023 geschlossen wurden.

Wir definieren eine Schliessung als dauerhafte Einstellung der stationären Patientenversorgung an einer physischen Adresse (stationäres Bettenangebot). Erfasst werden Reduktionen von *Standorten*, und nicht Änderungen von Organisations- oder Trägerschaften. Wir erfassen Schliessungen sowohl von allgemeinen Akutspitälern (Grund- und Zentrumsversorgung) als auch spezialisierten Einrichtungen (psychiatrische Kliniken, Rehabilitationskliniken, Spezialkliniken). Ausgeschlossen von der Definition sind reine administrative Änderungen (z.B. Umbenennungen); Fusionen, bei denen der Standort weiterhin stationär versorgt; temporäre Schliessungen (z.B. wegen Bauarbeiten oder kurzzeitiger Notfälle); sowie reine Verlagerungen im selben Ort, bei denen der Standort weiterhin als Versorgungsort erhalten bleibt. Ebenfalls nicht erfasst werden Teilschliessungen einzelner Abteilungen (z.B. Gebärabteilungen).

Die Identifikation der Schliessungen erfolgte in drei Schritten: (1) Über einen systematischen Jahr-zu-Jahr-Abgleich sämtlicher Spitalstandorte in den «Kennzahlen der Schweizer Spitäler» wurde geprüft, ob Namensänderungen, Änderungen der Institutionsform, Adresswechsel oder Veränderungen im stationären Leistungsangebot vorlagen. (2) Für alle potenziellen Schliessungen wurde anschliessend eine detaillierte Fallvalidierung mittels einer systematischen Medienrecherche (für Details zur Medienvalidierung siehe **APPENDIX 1**) zur Abgrenzung echter Standortschliessungen von administrativen Mutationen vorgenommen. (3) Zur abschliessenden Validierung erfolgte ein Vergleich mit den im Obsan-Report 2025 dokumentierten Veränderungen der Spitallandschaft (Jörg et al., 2025).

Auf dieser Grundlage konnten 35 stationäre Standortschliessungen zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 22. Oktober 2023 identifiziert werden. Die räumliche Verteilung der Schliessungen ist in **ABBILDUNG 1** dargestellt; die vollständige Liste findet sich in **APPENDIX 2**. Von den 35 Schliessungen lagen 20 in der Deutschschweiz, 15 in der Romandie. Geschlossen wurden 19 Allgemeinspitäler, 5 psychiatrische Kliniken, 3 Rehabilitationskliniken und 8 Spezialkliniken (darunter mehrere Geburtshäuser). In jedem Jahr gab es mindestens zwei Spitalschliessungen, am meisten Schliessungen gab es 2019 (8) und 2021 (7). Die Verantwortlichkeiten verteilen sich über mehrere Parteien: Unter den kantonalen Gesundheitsdirektionen entfielen 13 Schliessungen auf die SP, 11 auf die SVP, 7 auf die Mitte, 2 auf das MCG, und je eine auf die Grünen und die FDP (siehe **APPENDIX 3**). Schliessungen gab es in Ortschaften verschiedener Grössen: 6 Schliessungen in Städten mit über 20'000 Einwohner:innen, 12 Schliessungen zwischen 10'000 und 20'000 Einwohner:innen, und 17 Schliessungen in Ortschaften mit weniger als 10'000 Einwohner:innen.

ABBILDUNG 1: Geographische Verteilung der 35 Spitalschliessungen, 1.1.2016-22.10.2023

Anmerkungen: Karte mit [Datawrapper](#) erstellt, basierend auf Daten von [swisstopo](#). Siehe **APPENDIX 2** für die vollständige Liste der 35 Spitalschliessungen.

Datengrundlage: Kennzahlen der Schweizer Spitäler (BAG, 2025).

Verknüpfung mit Daten zum Wahlverhalten

Die politischen Reaktionen auf Spitalschliessungen analysieren wir anhand individueller Angaben aus den Selects-Nachwahlbefragungen zur Nationalratswahl 2019 und 2023 (Selects, 2021, 2024). Die Schweizer Wahlstudie *Selects* ist ein 1995 etabliertes und qualitativ hochwertiges Erhebungsprogramm zur Analyse eidgenössischer Wahlen. Die Stichprobe ist kantonale stratifiziert, mit einem gezielten «oversampling» der Kantone Zürich, Genf und Tessin, sowie von kleineren Kantonen, um mindestens 80 Befragte pro Kanton zu gewährleisten.¹ Insgesamt umfasst die Stichprobe nach Ausschluss aller Beobachtungen mit fehlenden Werten in den für die Analyse verwendeten Variablen $n=8,658$ Befragte ($n=5,525$ im Jahr 2019 und $n=3,133$ im Jahr 2023).

Wir verknüpfen den Selects-Datensatz mit dem Spitalschliessungsdatensatz über die Postleitzahl der Befragten.² Der Wohnort der Befragten wird über die Postleitzahl dem entsprechenden Bezirk zugeordnet, wodurch bestimmt werden kann, ob im eigenen Bezirk innerhalb der vier Jahre vor der jeweiligen Wahl mindestens eine stationäre Spitalschliessung stattgefunden hat. Für die Wahl 2019 umfasst dieser Zeitraum alle Schliessungen vom 1.

¹ <https://forscenter.ch/projects/selects/>

² Da Gemeinden und Postleitzahlen aus Gründen der Anonymität nicht im Standard-Selects-Datensatz enthalten sind, wurden sie separat bei FORS angefordert.

Januar 2016 bis zum 19. Oktober 2019; für die Wahl 2023 alle Schliessungen zwischen dem 20. Oktober 2019 und dem 21. Oktober 2023. Diese zeitliche Abgrenzung stellt sicher, dass die erfassten Schliessungen für die Befragten zeitlich potenziell wahlrelevant waren.

Operationalisierung

Outcome-Variable. Als zentrale Outcome-Variablen dient die Wahrscheinlichkeit, die Partei der kantonalen Gesundheitsdirektorin oder des Gesundheitsdirektors zu unterstützen. Wir verwenden dabei die von Selects erhobene PTV-Skala (*propensity-to-vote*), die auf einer elfstufigen Skala von 0 («sehr unwahrscheinlich») bis 10 («sehr wahrscheinlich») erfasst, wie wahrscheinlich eine Person eine bestimmte Partei wählen würde. Für die Analyse wird die PTV-Angabe für jene Partei verwendet, welche die kantonale Gesundheitsdirektion führt. Zusätzlich werden parteispezifische Unterstützungswerte für die sechs grössten politischen Parteien sowie die Stimmenthaltung analysiert.

Treatment-Variable. Das Treatment bildet ein Indikator dafür, ob im Bezirk der Wohnsitzgemeinde einer befragten Person innerhalb der vier Jahre vor der jeweiligen Nationalratswahl mindestens ein stationärer Spitalstandort dauerhaft geschlossen wurde. Für die Wahl 2019 umfasst dies alle Schliessungen zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 19. Oktober 2019; für die Wahl 2023 alle Schliessungen zwischen dem 20. Oktober 2019 und dem 21. Oktober 2023. Das Treatment misst somit die Betroffenheit eines Bezirks von einer Spitalschliessung im jeweils wahlrelevanten Zeitraum.

Zusätzlich wird eine alternative Treatment-Variable verwendet, die nicht auf Bezirksebene, sondern auf räumlicher Erreichbarkeit basiert. Dabei wird für jede befragte Person bestimmt, ob innerhalb eines definierten Fahrzeitradius (standardmässig 15 Minuten, aber auch robust für andere Fahrzeiten zwischen 10 und 30 Minuten) vom Wohnort ein stationärer Spitalstandort in den vier Jahren vor der jeweiligen Wahl geschlossen wurde. Diese mittels dem «OpenStreetMap»-Package in R durchgeführte Fahrzeitmessung erlaubt es zu prüfen, ob politische Reaktionen eher durch tatsächliche Versorgungsnähe als durch administrative Bezirksgrenzen ausgelöst werden.

Kontrollvariablen. Unsere Analyse kontrolliert für eine Reihe von Variablen, die sowohl mit der Wahrscheinlichkeit, in einer von einer Spitalschliessung betroffenen Region zu leben, als auch mit politischem Verhalten zusammenhängen können: Alter, Geschlecht, Bildungsniveau (1=obligatorische Schulbildung oder Lehrabschluss, 2=weiterführender Berufs- und Mittelschulabschluss, 3=tertiäre Hochschulbildung), äquivalisiertes Haushaltseinkommen, Erwerbsstatus (1=pensioniert), Migrationshintergrund (nicht-schweizerische Herkunft bei Geburt), Urbanitätsgrad (BFS-Typologie, dreistufig), die Sprachregion (0=Deutsch, 1=Französisch/Italienisch) sowie ein Wahljahr-Dummy (1=2023).

Deskriptive Beschreibung der Stichprobe

TABELLE 1 beschreibt die soziodemographische Zusammensetzung der Gesamtstichprobe sowie getrennt nach Betroffenheit (Schliessung vs. keine Schliessung). Die Tabelle zeigt, dass sich die beiden Gruppen bei Alter, Einkommen, Pensionierung und der Verteilung der Wahljahre kaum unterscheiden. Deutlicher sind Unterschiede in der räumlichen und sprachregionalen Zusammensetzung: Betroffene Bezirke sind häufiger städtisch und überproportional französisch/italienischsprachig. Diese Kompositionsunterschiede unterstreichen, weshalb die folgenden Analysen für individuelle und kontextuelle Merkmale

adjustieren, um die Vergleichbarkeit der betroffenen und nicht betroffenen Gruppen zu erhöhen.

TABELLE 1: Deskriptive Statistik der Analyse-Stichprobe

	Keine Schliessung im Bezirk (n=5,565)		Schliessung im Bezirk (n=3,093)		Total (n=8,658)	
	MW	SD	MW	SD	MW	SD
Alter	48.71	(16.99)	49.10	(17.13)	48.79	(17.01)
Geschlecht=Frau	0.50	(0.50)	0.54	(0.50)	0.51	(0.50)
Bildung=Oblig. Schulbildung / Lehrabschluss	0.44	(0.50)	0.37	(0.48)	0.42	(0.49)
Bildung=Weiter. Berufs- / Mittelschulabschluss	0.33	(0.47)	0.31	(0.46)	0.33	(0.47)
Bildung=Tertiäre Hochschulbildung	0.23	(0.42)	0.32	(0.47)	0.25	(0.43)
Äquivalisiertes Haushaltseinkommen	5.20	(2.78)	5.27	(2.77)	5.21	(2.77)
Erwerbsstatus=Pensioniert	0.21	(0.41)	0.23	(0.42)	0.21	(0.41)
Nicht-schweizerische Herkunft bei Geburt	0.16	(0.37)	0.24	(0.43)	0.18	(0.38)
Raumtypologie=Stadt	0.55	(0.50)	0.79	(0.41)	0.60	(0.49)
Raumtypologie=Agglomeration/periurban	0.25	(0.43)	0.16	(0.36)	0.23	(0.42)
Raumtypologie=Ländliche Gemeinde	0.20	(0.40)	0.05	(0.22)	0.17	(0.38)
Sprachregion=Deutsch	0.76	(0.42)	0.49	(0.50)	0.71	(0.45)
Sprachregion=Französisch/Italienisch	0.24	(0.42)	0.51	(0.50)	0.29	(0.45)
Jahr=2019	0.62	(0.49)	0.61	(0.49)	0.62	(0.49)
Jahr=2023	0.38	(0.49)	0.39	(0.49)	0.38	(0.49)

Anmerkung: MW=Mittelwert, SD=Standardabweichung.

Statistische Methode

Vor dem Hintergrund dieser beobachtbaren Unterschiede verwenden wir ein «Propensity-Score-Matching». Die Methode vergleicht Personen in Bezirken mit einer Schliessung mit statistisch möglichst ähnlichen Personen in Bezirken ohne Schliessung. Zunächst wird die Wahrscheinlichkeit, von einer Schliessung betroffen zu sein, mittels Logit-Modell geschätzt:

$$\text{logit}(P(T_i = 1 | X_i)) = \alpha + \beta' X_i$$

wobei T_i einen Indikator für eine Spitalschliessung im Bezirk (bzw. innerhalb von 15 Fahrminuten) darstellt und X_i den Vektor der Kovariaten (Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, Pensionierung, Migrationshintergrund, Urbanitätsgrad, Sprachregion, Wahljahr) umfasst. Der geschätzte Propensity-Score ist $\hat{p}(X_i) = P(T_i = 1 | X_i)$. Behandelte Personen werden anschliessend mit unbehandelten Personen mit ähnlichem $\hat{p}(X_i)$ gematcht, um die Kovariatenverteilungen anzugleichen.³ Der berichtete Effekt ist der *Average*

³ Wir nutzen ein 1:1-Nearest-Neighbour-Matching, sodass jede behandelte Beobachtung mit der unbehandelten Beobachtung mit dem nächstliegenden Propensity Score gepaart wird. Das Matching wurde mit dem Befehl `teffects psmatch` in Stata implementiert.

Treatment Effect on the Treated (ATET), der angibt, wie stark sich die Wahlneigung unter jenen Personen unterscheidet, die tatsächlich in einer betroffenen Region leben:

$$ATET = E[Y_i(1) - Y_i(0) | T_i = 1]$$

wobei Y_i die Wahlneigung (PTV, skaliert von 0-1) bezeichnet.

Durch das Matching werden behandelte und unbehandelte Personen hinsichtlich dieser Kovariaten in ihrer Verteilung angeglichen, sodass verbleibende Unterschiede in der Wahlunterstützung plausibel auf die Spitalschliessung zurückgeführt werden können.⁴ Robustheitsanalysen mit alternativen Schätzverfahren (lineare Regressionsmodelle, *Inverse Probability Weighted Regression Adjustment* [IPWRA]), abweichenden Fahrzeitdistanzschwellen sowie Subgruppenanalysen werden im nächsten Kapitel dokumentiert.

Ergebnisse

Die Propensity-Score-Matching-Analysen zeigen einen klaren negativen Effekt von Spitalschliessungen auf die Unterstützung der Partei, die im jeweiligen Kanton das Gesundheitsdepartement führt. Der geschätzte Average Treatment Effect on the Treated (ATET) beträgt -0.133 ($p < 0.001$), wenn Betroffenheit über eine Schliessung im Bezirk definiert wird (TABELLE 2). Die alternative Operationalisierung der Betroffenheit – eine Schliessung innerhalb von 15 Fahrminuten vom Wohnort – führt zu nahezu identischen Ergebnissen (ATET = -0.135 , $p < 0.001$). In beiden Fällen liegt damit die Wahlneigung (PTV, 0-1 skaliert) der Departementspartei unter statistisch vergleichbaren Personen in nicht betroffenen Bezirken um rund 13 Prozentpunkte tiefer.

Der Effekt ist substantiell. In Bezirken, in denen innerhalb der letzten vier Jahre vor den nationalen Wahlen 2019 und 2023 ein Spital geschlossen wurde, beträgt die durchschnittliche Wahlneigung (PTV) für die Partei der amtierenden Gesundheitsdirektorin / des -direktors rund 28 Prozent. Im hypothetischen Fall, dass diese Bezirke *keine Schliessung* erfahren hätten, wäre sie gemäss unserem Modell auf rund 41% gestiegen. Dieser substantielle Unterschied von etwa 13 Prozentpunkten lässt sich als Sanktionswirkung gegenüber der Partei der Gesundheitsdirektorin / des -direktors interpretieren. Die Schätzung beruht auf einem Vergleich mit statistisch sorgfältig abgeglichenen Kontrollbezirken und stützt damit eine kausale Interpretation unter der Annahme, dass relevante beobachtbare Merkmale hinreichend kontrolliert sind.

Dabei ist zu beachten, dass es sich bei diesem Haupteffekt um eine Veränderung in der Wahlneigung (PTV) und nicht unmittelbar um realisierte Stimmenanteile handelt. Die PTV wird von jeder befragten Person für *jede* Partei separat auf einer Skala von 0 bis 10 angegeben (umskaliert auf eine Skala von 0% bis 100%). Die PTV misst damit das jeweilige Unterstützungspotenzial für eine bestimmte Partei. Im Unterschied dazu haben wir auch die Frage untersucht, welche Partei die befragte Person tatsächlich gewählt hat. Diese Analysen

⁴ In den Matching-Diagnostiken zeigt sich, dass sich die Verteilung der berücksichtigten Kovariaten zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppen nach dem Matching deutlich angleicht. Die standardisierten Mittelwertsdifferenzen liegen für alle Kovariaten unter 0.1 und deuten damit auf eine gute Balancierung hin. Zudem besteht ausreichender Overlap im Propensity-Score-Bereich, sodass die Schätzung des ATET auf einem gemeinsamen Unterstützungsbereich erfolgt und nicht von extrapolierten Vergleichen dominiert wird.

des tatsächlichen Wahlverhaltens ergeben kleinere, aber konsistent negative Effekte (siehe **TABELLE 2**). Allerdings liegt der Hauptvorteil der PTV-Messung gegenüber der tatsächlichen Parteiwahl darin, dass die PTV *graduelle* Veränderungen im Unterstützungspotenzial gegenüber einer Partei erfasst und damit politische Kosten sichtbar macht, die sich (noch) nicht in einem effektiven Parteienwechsel niederschlagen.

TABELLE 2: Effekte von Spitalschliessungen auf die Wahlneigung (propensity-to-vote) der Gesundheitsdirektions-Partei

	Schliessung im Bezirk		Schliessung innerhalb 15 Min. Fahrzeit	
	<i>ATET</i>	<i>95%-KI</i>	<i>ATET</i>	<i>95%-KI</i>
Haupteffekt (alle Wähler:innen)	-0.133***	[-0.164, -0.103]	-0.135***	[-0.163, -0.107]
<i>Robustheitstests:</i>				
Tatsächliche Wahl Amtsinhaber-Partei	-0.052***	[-0.075, -0.028]	-0.054***	[-0.075, -0.033]
Tatsächliche Wahl Amtsinhaber-Partei (+Ausschluss Nichtwähler:innen)	-0.067***	[-0.098, -0.035]	-0.055***	[-0.082, -0.028]
OLS-Modell (gewichtet)	-0.044**	[-0.074, -0.014]	-0.056***	[-0.084, -0.029]
IPWRA	-0.054**	[-0.089, -0.018]	-0.049**	[-0.085, -0.013]
Nur Jahr 2019	-0.188***	[-0.226, -0.150]	-0.189***	[-0.227, -0.151]
Nur Jahr 2023	-0.120***	[-0.183, -0.057]	-0.112***	[-0.161, -0.063]
Alternative Fahrzeitdistanz (<10 Min.)			-0.121***	[-0.155, -0.087]
Alternative Fahrzeitdistanz (<20 Min.)			-0.151***	[-0.178, -0.124]
Alternative Fahrzeitdistanz (<30 Min.)			-0.098***	[-0.126, -0.070]
<i>Effekt nach Bevölkerungs-Subgruppen:</i>				
Deutschsprachig	-0.156***	[-0.200, -0.113]	-0.128***	[-0.169, -0.088]
Französisch-/italienischsprachig	-0.154***	[-0.192, -0.116]	-0.144***	[-0.180, -0.109]
Städtisch	-0.147***	[-0.186, -0.109]	-0.156***	[-0.188, -0.124]
Ländlich / intermediär (Agglomeration)	-0.093**	[-0.148, -0.037]	-0.102***	[-0.161, -0.044]
Altersgruppe 60 Jahre oder älter	-0.152***	[-0.207, -0.096]	-0.158***	[-0.196, -0.120]
Altersgruppe jünger als 60 Jahre	-0.119***	[-0.174, -0.065]	-0.142***	[-0.179, -0.105]
Politisch links eingestellt (0-4)	-0.188***	[-0.224, -0.152]	-0.197***	[-0.233, -0.162]
Politisch Mitte-rechts eingestellt (5-10)	-0.132***	[-0.165, -0.099]	-0.133***	[-0.165, -0.100]
<i>Effekt nach Schliessungs-Typ:</i>				
Schliessung von Allgemeinspital	-0.052*	[-0.098, -0.005]	-0.065**	[-0.111, -0.018]
Schliessung von Spezialspital	-0.162***	[-0.199, -0.125]	-0.152***	[-0.179, -0.125]
Schliessung durch SVP-Minister	-0.100***	[-0.147, -0.053]	-0.094***	[-0.137, -0.051]
Schliessung durch SP-Minister	0.132***	[0.072, 0.191]	0.165***	[0.100, 0.229]
Schliessung durch Mitte-Minister	-0.000	[-0.092, 0.091]	-0.070*	[-0.131, -0.010]

Anmerkungen: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1. ATE=Average Treatment Effect on the Treated. KI=Konfidenzintervall.

Robustheit der Befunde

Die negativen Effekte erweisen sich über eine Reihe alternativer Spezifikationen hinweg als stabil (TABELLE 2). Erstens bestätigen Analysen mit dem tatsächlichen Wahlverhalten als abhängiger Variable den Befund. Wird statt der PTV-Skala die dichotome Wahl der Amtsinhaber-Partei verwendet, beträgt der ATET rund –5 Prozentpunkte; bei Ausschluss der Nichtwähler:innen steigt der Effekt auf rund –6 Prozentpunkte. Die Grössenordnung ist geringer als bei der PTV, die Richtung und statistische Signifikanz bleiben jedoch unverändert.

Zweitens zeigen alternative Schätzverfahren vergleichbare Resultate. Sowohl ein geschätztes OLS-Modell als auch das *Inverse Probability Weighted Regression Adjustment* (IPWRA) führen zu signifikant negativen Effekten im Bereich von –4 bis –6 Prozentpunkten. Die Ergebnisse sind somit nicht auf das gewählte Matching-Verfahren beschränkt.

Drittens ergeben auch getrennte Schätzungen für die Wahljahre 2019 und 2023 jeweils signifikant negative Effekte, wobei der Effekt 2019 stärker ausfällt (rund –19 Prozentpunkte in der PTV) als 2023 (rund –11 bis –12 Prozentpunkte). Somit finden wir robuste Sanktionswirkungen sowohl vor als auch nach der COVID-19-Pandemie.

Viertens erweist sich die räumliche Operationalisierung als stabil. Neben der 15-Minuten-Schwelle zeigen auch alternative Fahrzeitdefinitionen (<10, <20, <30 Minuten) durchgehend signifikant negative Effekte.

Insgesamt ergibt sich ein einheitliches Bild: Unabhängig von Outcome-Definition, Schätzverfahren, Zeitperiode oder Distanzschwellen sind Spitalschliessungen mit einem statistisch signifikanten Rückgang der Unterstützung für die verantwortliche Departementspartei verbunden.

Effekte in verschiedenen Bevölkerungs-Subgruppen

Die Wirkung von Spitalschliessungen zeigt sich nicht nur im Gesamteffekt, sondern auch in diversen untersuchten Bevölkerungsgruppen (TABELLE 2). Erstens sind die Effekte in den *Sprachregionen* vergleichbar: Sowohl in der Deutschschweiz als auch in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz sinkt die Unterstützung (PTV) für die Gesundheitsminister-Partei nach einer Schliessung um etwa 15 Prozentpunkte. Zweitens unterscheiden sich die Reaktionen je nach *Urbanität*: In urbanen Bezirken fällt der Rückgang der Wahlunterstützung mit rund 15 Prozentpunkten etwas stärker aus als in ländlichen Bezirken, in denen der Effekt etwa 9-10 Prozentpunkte beträgt. Drittens zeigt sich der Sanktionsmechanismus über *Altersgruppen* hinweg. Sowohl jüngere Befragte als auch Personen ab 60 Jahren reagieren mit deutlich geringerer Unterstützung für die verantwortliche Partei (–12 bis –16 Prozentpunkte). Viertens findet sich ein signifikanter Effekt unabhängig der politischen Ideologie: Bei links positionierten Personen (0-4) liegt der Rückgang bei knapp 19 bis 20 Prozentpunkten, während rechts positionierte Personen (5-10) mit einem Rückgang von rund 13 Prozentpunkten ebenfalls klar negativ reagieren. Insgesamt deuten die Subgruppenanalysen darauf hin, dass Spitalschliessungen breit politisiert werden und nicht nur spezifische Wählersegmente mobilisieren, sondern in der gesamten Wählerschaft zu einer spürbaren Abstrafung der verantwortlichen Partei führen.

Effekte nach Art der Schliessungen und parteipolitischer Verantwortung

Die Effekte können auch nach verschiedenen Arten von Schliessungen – Schliessungen von Allgemein- oder Spezialspitälern, Schliessungen nach Parteizugehörigkeit des Gesundheitsministers – unterschieden werden. Allerdings müssen die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden, denn durch die Aufteilung der Schliessungen nach verschiedenen Typen reduzieren sich die Fallzahlen zum Teil stark.

Beim Typ von Spitälern zeigt sich etwas überraschend, dass Schliessungen von Spezial-, Reha- oder psychiatrischen Kliniken einen stärkeren Effekt zeigen (rund –17 Prozentpunkte) als Schliessungen von Allgemeinspitälern (–5 Prozentpunkte) (TABELLE 2). Eingriffe in spezialisierte Versorgungsstrukturen werden politisch besonders stark der verantwortlichen Partei angelastet. Beide Arten von Schliessungen sind jedoch statistisch signifikant mit $p < 0.05$.

Betrachtet man die parteipolitische Verantwortung, ergibt sich ein differenziertes Bild: Unter einer SVP-geführten Gesundheitsdirektion sinkt die Unterstützung für die SVP in betroffenen Bezirken im Durchschnitt um etwa 10 Prozentpunkte (TABELLE 2). Für SP-geführte Departemente zeigen die Basismodelle hingegen einen positiven Effekt: Die Wahlneigung für die SP steigt im Kontext von Schliessungen um etwa 13-16 Prozentpunkte. Für Mitte-geführte Departemente lassen sich bei Schliessungen im Bezirk keine systematischen Effekte nachweisen; bei Schliessungen innerhalb von 15 Minuten Fahrzeit beträgt der geschätzte Rückgang hingegen –7 Prozentpunkte. Für kleinere Parteien (MCG, Grüne, FDP) sind die Fallzahlen zu gering für belastbare Schätzungen.

Der positive Effekt zugunsten der SP erweist sich jedoch als modellabhängig. In Spezifikationen, in denen die Stichprobe auf Befragte mit SP-geführter Gesundheitsdirektion beschränkt wird ($n=1,579$), verliert der Effekt seine statistische Signifikanz. Dies deutet darauf hin, dass der beobachtete SP-Gewinn nicht zwingend robust ist und nicht als stabiler «Bonus» interpretiert werden sollte, sondern als Hinweis auf mögliche parteispezifische Asymmetrien, die weiterer Prüfung bedürfen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Spitalschliessungen unabhängig von der unmittelbaren departementalen Verantwortung zu systematischen Verschiebungen zwischen Parteien führen. Der folgende Abschnitt analysiert daher, welche Parteien im Durchschnitt gewinnen oder verlieren – unabhängig davon, ob sie die Gesundheitsdirektion innehatten. Dies erlaubt eine Einordnung, ob die politischen Effekte primär über direkte Verantwortungszuschreibung oder über breitere parteipolitische Lagerdynamiken verlaufen.

Illegitime parteipolitische Verschiebungen

Um die Effekte von Schliessungen auf die parteipolitische Unterstützung unabhängig von der departementalen Verantwortung zu zeigen, unterscheidet TABELLE 3 zwischen Effekten auf die Wahlneigung (PTV) und Effekten auf das tatsächliche Wahlverhalten. Diese Differenz ist analytisch bedeutsam.

Auf Ebene der Wahlneigung zeigen sich klare Verschiebungen: Die PTV für die Grünen steigt um rund 10 Prozentpunkte, jene für die SP um rund 6 Prozentpunkte. Gleichzeitig sinkt die Wahlneigung für FDP, Mitte und – in geringerem Ausmass – auch für die SVP. Betrachtet

man ausschliesslich die PTV, ergibt sich somit das Bild einer parteipolitischen Verschiebung zulasten bürgerlicher Parteien und zugunsten des linken Lagers.

TABELLE 3: Effekte von Spitalschliessungen auf die Wahlwahrscheinlichkeit (PTV) der fünf grössten Parteien und Wahlabstinz

	Schliessung im Bezirk		Schliessung innerhalb 15 Min. Fahrzeit	
	ATET	95%-KI	ATET	95%-KI
Effekt auf Grüne-Wahl				
Wahlneigung (PTV Grüne)	0.100***	[0.073, 0.126]	0.103***	[0.078, 0.129]
Wahl (Grüne=1, übrige=0)	0.083***	[0.051, 0.115]	0.045**	[0.011, 0.079]
Wahl (Grüne=1, übrige/Enthaltung=0)	0.050***	[0.025, 0.075]	0.045***	[0.023, 0.067]
Effekt auf SP-Wahl				
Wahlneigung (PTV SP)	0.062***	[0.034, 0.090]	0.059***	[0.035, 0.084]
Wahl (SP=1, übrige=0)	0.018	[-0.023, 0.059]	0.017	[-0.014, 0.048]
Wahl (SP=1, übrige/Enthaltung=0)	0.017	[-0.005, 0.039]	0.011	[-0.011, 0.032]
Effekt auf Mitte-Wahl				
Wahlneigung (PTV Mitte)	-0.056**	[-0.095, -0.016]	-0.044**	[-0.078, -0.011]
Wahl (Mitte=1, übrige=0)	-0.038*	[-0.067, -0.008]	-0.025*	[-0.049, -0.001]
Wahl (Mitte=1, übrige/Enthaltung=0)	-0.035**	[-0.057, -0.013]	-0.031**	[-0.050, -0.013]
Effekt auf FDP-Wahl				
Wahlneigung (PTV FDP)	-0.077***	[-0.104, -0.050]	-0.040***	[-0.064, -0.017]
Wahl (FDP=1, übrige=0)	-0.064**	[-0.103, -0.026]	-0.009	[-0.040, 0.022]
Wahl (FDP=1, übrige/Enthaltung=0)	-0.040**	[-0.065, -0.015]	-0.024*	[-0.047, -0.001]
Effekt auf SVP-Wahl				
Wahlneigung (PTV SVP)	-0.031*	[-0.060, -0.003]	-0.039**	[-0.063, -0.015]
Wahl (SVP=1, übrige=0)	-0.014	[-0.045, 0.017]	-0.036*	[-0.064, -0.007]
Wahl (SVP=1, übrige/Enthaltung=0)	-0.015	[-0.035, 0.004]	-0.016+	[-0.035, 0.003]
Effekt auf Wahlabstinz	0.028	[-0.008, 0.064]	0.024	[-0.006, 0.054]

Anmerkungen: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1. ATET=Average Treatment Effect on the Treated. KI=Konfidenzintervall.

Dieses Muster relativiert sich jedoch, wenn das tatsächliche Wahlverhalten analysiert wird. Für die Grünen bleiben die Effekte auch bei dichotomer Wahlvariable signifikant und substantiell (rund 4–8 Prozentpunkte, je nach Spezifikation). Für die Mitte zeigen sich ebenfalls konsistente negative Effekte. Demgegenüber verlieren die positiven Effekte für die SP ihre statistische Signifikanz, und auch bei der SVP sind die Resultate uneinheitlich. Bei der FDP sind negative Effekte teilweise signifikant, jedoch nicht in allen Spezifikationen.

Damit ergibt sich ein differenzierteres Bild: Spitalschliessungen beeinflussen parteipolitische Sympathien breiter, als sie tatsächlich zu realisierten Stimmenverschiebungen führen. Die PTV – ein Mass für graduelle Parteipräferenzen und Unterstützungspotenzial – scheint sensibler auf politische Signale zu reagieren, während die Übersetzung in konkretes Wahlverhalten selektiver ausfällt. Substantiell robuste Gewinne zeigen sich vor allem für die Grünen; Verluste betreffen insbesondere Mitte und – je nach Spezifikation – FDP. Für die SP lassen sich hingegen keine stabilen Zugewinne im tatsächlichen Wahlergebnis nachweisen.

Diese Befunde sprechen gegen eine einfache Lagerlogik und ebenso gegen eine rein akteursbezogene Sanktionierung. Vielmehr scheinen Spitalschliessungen zunächst Einstellungen und Sympathien zu verschieben, deren Transformation in effektives Wahlverhalten jedoch von weiteren Faktoren abhängt. Die politischen Konsequenzen verlaufen somit teilweise über attitudinale, nicht zwingend über unmittelbar elektorale Kanäle.

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen zunächst einen klaren negativen Effekt von Spitalschliessungen auf die Unterstützung der Partei der kantonalen Gesundheitsdirektion. In den Propensity-Score-Matching-Analysen beträgt der Rückgang der Wahlneigung (PTV) rund 13 Prozentpunkte. Dieser Befund ist robust gegenüber alternativen Operationalisierungen regionaler Betroffenheit, unterschiedlichen Distanzschwellen und alternativen Schätzverfahren. Die Subgruppen-Analysen deuten darauf hin, dass diese Sanktionsreaktion breit verankert ist: Die Effekte zeigen sich über Sprachregionen hinweg, sowohl in städtischen wie ländlichen Gebieten sowie über Alters- und Ideologiegruppen hinweg. Analysen mit tatsächlichem Wahlverhalten bestätigen die Richtung des Effekts, fallen jedoch kleiner aus.

Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass Verantwortungszuschreibungen auch im schweizerischen Mehrebenensystem funktionieren. Obwohl Nationalratswahlen keine kantonalen Exekutiven bestimmen, werden kantonale Strukturentscheide offenbar parteipolitisch zugerechnet. Spitalschliessungen sind sichtbare Eingriffe in lokal verankerte Versorgungsstrukturen; sie können als Verlust an Versorgungssicherheit, an regionaler Infrastruktur oder an Identität interpretiert werden. In diesem Sinne passen die Befunde zu Mechanismen retrospektiver Sanktionierung, bei denen Wählerinnen und Wähler wahrgenommene Leistungseinbussen einem zuständigen politischen Akteur zuschreiben und ihre Unterstützung entsprechend anpassen.

Über die unmittelbare Sanktionierung der zuständigen Departementspartei hinaus deuten die Resultate auf breitere parteipolitische Verschiebungen hin. Auf Ebene der Wahlneigung zeigen sich systematische Zugewinne für linke Parteien sowie Verluste im bürgerlichen Lager. Dieses Muster relativiert sich jedoch teilweise im tatsächlichen Wahlverhalten, wo die Effekte selektiver und nicht für alle Parteien gleichermassen robust sind. Während sich für die Grünen konsistente Zugewinne zeigen, sind für die SP keine stabilen Wahlgewinne nachweisbar. Insgesamt spricht dies dafür, dass Spitalschliessungen parteipolitische Sympathien und Wahlneigungen eher verschieben, als sie sich unmittelbar in tatsächlich realisierten Stimmenanteilen niederschlagen. Das deutet darauf hin, dass die Effekte zunächst in graduellen Präferenzanpassungen sichtbar werden und nicht zwingend sofort zu einer tatsächlichen Wahlentscheidung führen – womöglich, weil das tatsächliche Wahlverhalten auch noch stärker von anderen salienten politischen Themen abhängt.

Gleichwohl legen die Befunde nahe, dass Spitalschliessungen nicht ausschliesslich zu punktuellen Sanktionseffekten gegenüber der zuständigen Departementspartei führen, sondern entlang bestehender parteipolitischer Konfliktlinien interpretiert werden und vergleichsweise konsistente Verschiebungen zwischen den Parteiblöcken auslösen können, etwa indem linke Parteien an Unterstützung gewinnen, während bürgerliche Parteien verlieren. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Ergebnisse vom Muster in mehreren

internationalen Studien, in denen nicht linke, sondern rechtspopulistische Parteien von einem Abbau öffentlicher Dienstleistungen profitierten (Cremaschi, Retzl, et al., 2025; Dickson et al., 2025; Nyholt, 2024). Während dort häufig eine Protestmobilisierung am rechten Rand beobachtet wird, deuten die schweizerischen Befunde eher auf eine Verschiebung hin zum linken Pol innerhalb des etablierten Parteienspektrums hin.

Für die Stimmhaltung ergeben sich keine statistisch signifikanten Effekte. Die politischen Reaktionen auf Spitalschliessungen äussern sich damit primär in Verschiebungen innerhalb des Parteiensystems und nicht in einem generellen Rückzug aus dem politischen Prozess. Auch hierin unterscheidet sich der schweizerische Fall von Kontexten, in denen «public service deprivation» mit sinkender Wahlbeteiligung einhergeht (Cox et al., 2025).

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass politische Verantwortungszuschreibung auch im föderalen Mehrebenensystem funktioniert, die Konsequenzen jedoch nicht auf eine einfache personalisierte Sanktion reduziert werden können. Spitalschliessungen wirken als politisch saliente Ereignisse, die sowohl direkte Sanktionseffekte als auch breitere attitudinale Verschiebungen entlang bestehender Konfliktlinien auslösen können.

Schlussfolgerungen

Diese Studie untersucht die politischen Konsequenzen stationärer Spitalstandortschliessungen in der Schweiz zwischen 2016 und 2023. Die Ergebnisse zeigen konsistent, dass in betroffenen Regionen die Unterstützung für die Partei der kantonalen Gesundheitsdirektion signifikant sinkt. Die Effekte sind substantiell, robust über verschiedene Spezifikationen hinweg und breit in der Wählerschaft verankert. Politische Reaktionen äussern sich primär in parteipolitischen Verschiebungen innerhalb des bestehenden Parteiensystems; Hinweise auf eine sinkende Wahlbeteiligung finden sich nicht.

Für die gesundheitspolitische Praxis haben die Befunde klare Implikationen. Spitalplanung ist nicht nur eine Frage von Effizienz, Qualität und Spezialisierung, sondern auch von politischer Legitimität – wie auch der Bundesrat in seinem jüngsten Bericht zur Spitalplanung betont (Bundesrat, 2026). Standortschliessungen betreffen lokal verankerte Versorgungs- und Identitätsstrukturen und werden politisch zugerechnet. Reformprozesse, die als technokratisch oder «top-down» wahrgenommen werden, bergen daher messbare politische Risiken.

Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der Reformdruck im stationären Bereich bestehen bleiben wird. Demografische Entwicklung, Fachkräftemangel, Kostendynamik sowie Qualitätsanforderungen sprechen für weitere Konzentrationsprozesse, eine stärkere Ambulantisierung, den gezielten Aufbau alternativer Versorgungsstrukturen sowie den Ausbau integrierter Versorgungsmodelle, etwa in Form von Gesundheitszentren und Versorgungsnetzen. Strukturwandel ist somit kein Ausnahmeereignis, sondern ein fortdauernder Prozess.

Umso wichtiger ist es, Legitimität und politische Akzeptanz systematisch mitzudenken. Transparente Kommunikation, frühzeitige Einbindung betroffener Regionen sowie institutionalisierte Beteiligungsformate unter Einbezug von Bevölkerung und Gesundheitspersonal können dazu beitragen, Zielkonflikte nachvollziehbar zu machen und politische Kosten zu begrenzen. Nachhaltige Reformen in der Gesundheitsversorgung

erfordern daher nicht nur fachliche Evidenz, sondern auch tragfähige politische und kommunikative Strategien.

Literaturverzeichnis

- BAG. (2025). *Kennzahlen der Schweizer Spitäler*. Bundesamt für Gesundheit.
<https://www.bag.admin.ch/de/kennzahlen-der-schweizer-spitaeler>
- Bundesrat. (2026). *Investitionen der Schweizer Spitäler und kantonale Spitalplanung. Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 15.3464 Cassis vom 6. Mai 2015, 17.4160 Carobbio Guscetti vom 14. Dezember 2017, 19.3423 SGK-N vom 3. Mai 2019, 23.4275 de Montmollin vom 29. September 2023 und 24.3029 Wyss vom 26. Februar 2024*.
<https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/qsUvJJv1r6Nh/Investitionen%20der%20Schweizer%20Spit%C3%A4ler%20und%20kantonale%20Spitalplanung.pdf>
- Cox, C., Epp, D. A., & Shepherd, M. E. (2025). Access to Healthcare and Voting: The Case of Hospital Closures in Rural America. *American Political Science Review*, 119(3), 1233–1244.
<https://doi.org/10.1017/S0003055424001035>
- Cremaschi, S., Bariletto, N., & Vries, C. E. D. (2025). Without Roots: The Political Consequences of Collective Economic Shocks. *American Political Science Review*, 119(4), 1963–1982.
<https://doi.org/10.1017/S0003055425000073>
- Cremaschi, S., Rettl, P., Cappelluti, M., & De Vries, C. E. (2025). Geographies of discontent: Public service deprivation and the rise of the far right in Italy. *American Journal of Political Science*, 69(4), 1581–1599. <https://doi.org/10.1111/ajps.12936>
- Dickson, Z. P., Hobolt, S. B., De Vries, C. E., & Cremaschi, S. (2025). *Public Service Decline and Support for the Populist Right. Evidence from England's National Health Service*.
<https://catherinedevries.eu/NHS.pdf>
- GDK. (2025). *Dreiphasenplan der GDK*. Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK). <https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsversorgung/spitalplanung-zusammenarbeit-der-kantone/dreiphasenplan-der-gdk>
- Jörg, R., Fischer, F. B., Tuch, A., & Haldimann, L. (2025). *Spitallandschaft im Wandel: Konzentrations- und Spezialisierungstendenzen in der akutstationären Versorgung seit 2013. Obsan Bulletin 02/2025*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Lüchinger, S. (2018, June 6). Spitalstreit in St. Gallen: Als Gesundheitschef Anton Grüninger vom Volk abgestraft wurde. *St. Galler Tagblatt*.
- Nyholt, N. (2024). Left behind: Voters' reactions to local school and hospital closures. *European Journal of Political Research*, 63(3), 884–905. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12622>
- PwC Schweiz. (2025). *Zukunftsperspektiven für die Spitallandschaft Schweiz*.
https://www.pwc.ch/de/presse/zukunftsperspektiven_fuer_die_spitallandschaft_schweiz.html
- Rohner, M. (2004, March 4). «Gesundheitschefs leben gefährlich». *St. Galler Tagblatt*.
- Selects. (2021). *Selects: Post-Election Survey—2019 [Dataset]*. FORS. www.selects.ch
- Selects. (2024). *Selects 2023 Post-Election Survey (Version 1.0) [Data set]*. FORS.
<https://doi.org/10.48573/q99z-aa77>
- SGK-S. (2025). *Motion 25.3017. Spitalplanung durch interkantonale Spitallisten stärken*. Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats.
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253017>

Städler, I. (2025, September 30). Eine grosse Mehrheit will eine Einheitskrankenkasse. *Tages-Anzeiger*.

APPENDIX 1: Validierung der Standortschliessungen mittels Medienrecherche

Zur Validierung potenzieller Standortschliessungen führten wir eine systematische Medienrecherche durch. Ausgangspunkt waren alle Fälle, bei denen im Jahr-zu-Jahr-Abgleich der BAG-Publikation *Kennzahlen der Schweizer Spitäler* (basierend auf Krankenhausstatistik und Medizinischer Statistik des BFS) ein stationärer Standort verschwand, sein Leistungsangebot änderte oder strukturelle Mutationen (z.B. Fusion, Adressänderung) aufwies.

Datenquellen

Die Recherche erfolgte über die Pressedatenbanken Factiva (Dow Jones) als Primärquelle und Swissex als Sekundärquelle. Ergänzend wurden mittels Internetrecherche offizielle Mitteilungen der betroffenen Spitäler, kantonalen Gesundheitsdirektionen, Gemeindeverwaltungen sowie Geschäftsberichte der Institutionen konsultiert. In Einzelfällen wurden regionale Online-Archive (z.B. kantonale Tageszeitungen) zusätzlich direkt durchsucht.

Suchstrategie

Für jeden potenziellen Fall wurden strukturierte Suchabfragen durchgeführt, bestehend aus:

- Name des Spitals bzw. Standorts (inkl. frühere Bezeichnungen),
- Ortschaft und Kanton,
- Kombination mit mindestens einem der folgenden Schlüsselbegriffe:
„Spital“, „Standort“, „schliess“*, „Schliessung“, „stationär“, „Betten“,
„Fusion“, „Umzug“, „Neubau“, „Reorganisation“, „Leistungsauftrag“,
„Geburtshaus“.

Die Suche erfolgte jeweils für den Zeitraum von zwei Jahren vor bis ein Jahr nach dem in den BAG-Daten erstmals beobachteten Verschwinden des Standorts, um Ankündigungs- und Umsetzungszeitpunkt abzudecken.

Klassifizierung

Ein Standort wurde als «dauerhaft geschlossen» klassifiziert, wenn die im Haupttext definierten Kriterien erfüllt waren – d.h. die stationäre Patientenversorgung an einer physischen Adresse endgültig eingestellt wurde und es sich um eine effektive Reduktion von Standorten handelte – und durch mindestens eine unabhängige Medienquelle bestätigt waren.

APPENDIX 2: Liste der 35 Spitalstandortschliessungen

Nr	Jahr	Name Standort	PLZ Ort	Kt	Spr	Spitaltyp
1	2016	Kinderstation Rüfenach	5235 Rüfenach	AG	DE	Psychiatrische Klinik (Niveau 1)
2	2016	CNPâa	2400 Le Locle	NE	FR	Psychiatrische Klinik (Niveau 1)
3	2016	Clinique Sainte- Claire	3960 Sierre	VS	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
5	2017	Samaritain	1800 Vevey	VD	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
6	2017	Val de Travers	2108 Couvet	NE	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
4	2017	Spital Belp	3123 Belp	BE	DE	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
7	2017	Geburtshaus Luna AG	2503 Biel	BE	DE	Spezialklinik: Gynäkologie / Neonatologie
8	2018	Klinik St. Georg	9403 Goldach	SG	DE	Spezialklinik: Diverse
9	2018	Schulthessklinik Zurzach	5330 Bad Zurzach	AG	DE	Spezialklinik: Chirurgie
11	2019	Clinique de Carouge SA	1227 Carouge	GE	FR	Spezialklinik: Chirurgie
10	2019	Jugend-/Kinderpsychiatrische Abteilung (JPA/KPA)	4053 Basel	BS	DE	Psychiatrische Klinik (Niveau 1)
12	2019	Centre Valaisan de Pneumologie	3963 Crans Montana	VS	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
13	2019	Ita Wegman Geburtshaus	4144 Arlesheim	BL	DE	Spezialklinik: Gynäkologie / Neonatologie
14	2019	Monthey	1870 Monthey	VD	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
15	2019	Montreux	1820 Montreux	VD	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
16	2019	Aigle	1860 Aigle	VD	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
17	2019	Geburtshaus Storchenäsch	5504 Othmarsingen	AG	DE	Spezialklinik: Gynäkologie / Neonatologie
18	2020	Clinique Miremont	1854 Leysin	VD	FR	Rehabilitationsklinik
19	2020	Paracelsus Spital Richterswil	8805 Richterswil	ZH	DE	Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 5)
20	2020	Spital Laufen	4242 Laufen	BL	DE	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
21	2021	Spital Rorschach	9400 Rorschach	SG	DE	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
22	2021	Cnp Site de Perreux	2017 Boudry	NE	FR	Psychiatrische Klinik (Niveau 1)
23	2021	Kantonsspital Appenzell	9050 Appenzell	AI	DE	Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 5)
24	2021	Spital Flawil	9230 Flawil	SG	DE	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
27	2021	ReHa Chrischona	4126 Bettingen	BS	DE	Rehabilitationsklinik
26	2021	Spital Heiden	9410 Heiden	AR	DE	Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 3)
25	2021	Clinique du Bellelay	2713 Bellelay	BE	FR	Psychiatrische Klinik (Niveau 2)
28	2022	HFR Billens	1681 Billens	FR	FR	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
29	2022	Spital Wattwil	9630 Wattwil	SG	DE	Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 3)
30	2022	Geburtshaus Basel	4054 Basel	BS	DE	Spezialklinik: Gynäkologie / Neonatologie
31	2022	See Spital Kilchberg	8802 Kilchberg	ZH	DE	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
32	2022	Clinique des Vergers SA	1217 Meyrin	GE	FR	Spezialklinik: Chirurgie
33	2023	Zurzach Care Rehaklinik Kilchberg	8802 Kilchberg	ZH	DE	Rehabilitationsklinik
34	2023	Spital Münsingen	3110 Münsingen	BE	DE	Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2)
35	2023	Mottex Réadaptation/gériatrie	1807 Blonay	VD	FR	Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 3)

Quelle: Eigene Zusammenstellung basierend «Kennzahlen der Schweizer Spitäler» (siehe Haupttext). Kt=Kanton, Spr=Sprachregion.

APPENDIX 3: Liste der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren

KNr	Kanton	Name Gesundheitsminister:in	Partei	Von	Bis
1	ZH	Natalie Rickli	SVP	06.05.2019	AmtsInhaber:in
1	ZH	Thomas Heiniger	FDP	21.05.2007	05.05.2019
2	BE	Pierre Alain Schnegg	SVP	01.07.2016	AmtsInhaber:in
2	BE	Philippe Perrenoud	SP	01.06.2006	30.06.2016
3	LU	Michaela Tschuor	Mitte	01.07.2023	AmtsInhaber:in
3	LU	Guido Graf	Mitte	01.01.2010	30.06.2023
4	UR	Christian Arnold	SVP	01.06.2020	AmtsInhaber:in
4	UR	Barbara Bär	FDP	01.06.2012	31.05.2020
5	SZ	Damian Meier	FDP	01.01.2023	AmtsInhaber:in
5	SZ	Petra Steimen-Rickenbacher	FDP	01.07.2012	31.12.2022
6	OW	Christoph Amstad	Mitte	01.07.2016	AmtsInhaber:in
6	OW	Maya Büchi-Kaiser	FDP	01.07.2014	30.06.2016
7	NW	Peter Truttmann	GLP	01.07.2022	AmtsInhaber:in
7	NW	Michèle Blöchliger	SVP	01.07.2018	30.06.2022
7	NW	Yvonne von Deschwanden	FDP	01.07.2010	30.06.2018
8	GL	Markus Heer	SP	06.05.2024	AmtsInhaber:in
8	GL	Benjamin Mühlemann	FDP	03.05.2021	05.05.2024
8	GL	Rolf Widmer	Mitte	01.06.2006	02.05.2021
9	ZG	Andreas Hausheer	Mitte	02.10.2025	AmtsInhaber:in
9	ZG	Andreas Hostettler	FDP	01.04.2025	01.10.2025
9	ZG	Martin Pfister	Mitte	25.02.2016	31.03.2025
9	ZG	Urs Hürlimann	FDP	01.02.2012	24.02.2016
10	FR	Philippe Demierre	SVP	01.01.2022	AmtsInhaber:in
10	FR	Anne-Claude Demierre	SP	01.01.2007	31.12.2021
11	SO	Susanne Schaffner	SP	01.08.2017	AmtsInhaber:in
11	SO	Peter Gomm	SP	01.08.2005	31.07.2017
12	BS	Lukas Engelberger	Mitte	01.08.2014	AmtsInhaber:in
13	BL	Thomi Jourdan	EVP	01.07.2023	AmtsInhaber:in
13	BL	Thomas Weber	SVP	01.07.2013	30.06.2023
14	SH	Marcel Montanari	FDP	01.01.2025	AmtsInhaber:in
14	SH	Walter Vogelsanger	SP	01.01.2017	31.12.2024
14	SH	Ursula Hafner-Wipf	SP	01.01.2005	31.12.2016
15	AR	Yves Noël Balmer	SP	01.06.2019	AmtsInhaber:in
15	AR	Matthias Weishaupt	SP	01.06.2006	31.05.2019
16	AI	Monika Rüegg Bless	Mitte	24.08.2020	AmtsInhaber:in
16	AI	Antonia Fässler	Mitte	25.04.2010	23.08.2020
17	SG	Bruno Damann	Mitte	01.06.2020	AmtsInhaber:in
17	SG	Heidi Hanselmann	SP	01.06.2004	31.05.2020
17	SG	Anton Grüninger	Mitte	01.07.1996	31.05.2004
18	GR	Peter Peyer	SP	01.01.2019	AmtsInhaber:in
18	GR	Christian Rathgeb	FDP	01.03.2012	31.12.2018
19	AG	Jean-Pierre Gallati	SVP	16.12.2019	AmtsInhaber:in
19	AG	Stephan Attiger	FDP	19.06.2019	15.12.2019
19	AG	Franziska Roth	SVP	01.01.2017	18.06.2019
19	AG	Susanne Hochuli	Grüne	01.04.2009	31.12.2016
20	TG	Urs Martin	SVP	01.06.2020	AmtsInhaber:in
20	TG	Jakob Stark	SVP	01.06.2014	31.05.2020
21	TI	Raffaele De Rosa	Mitte	11.04.2019	AmtsInhaber:in
21	TI	Paolo Beltraminelli	Mitte	10.04.2011	10.04.2019
22	VD	Rebecca Ruiz	SP	07.05.2019	AmtsInhaber:in
22	VD	Pierre-Yves Maillard	SP	01.12.2004	06.05.2019
23	VS	Mathias Reynard	SP	01.05.2021	AmtsInhaber:in
23	VS	Esther Waeber-Kalbermatten	SP	01.05.2013	30.04.2021
24	NE	Frédéric Mairy	SP	01.03.2024	AmtsInhaber:in
24	NE	Laurent Kurth	SP	01.06.2013	29.02.2024
25	GE	Pierre Maudet	Parteilos/LJS	01.06.2023	AmtsInhaber:in
25	GE	Mauro Poggia	MCG	10.12.2013	31.05.2023
26	JU	Stéphane Theurillat	Mitte	01.01.2025	AmtsInhaber:in
26	JU	Jacques Gerber	FDP	01.01.2016	31.12.2024
26	JU	Michel Thentz	SP	01.01.2011	31.12.2015

Quelle: GDK [Jahresberichte](#) und eigene Recherchen.